

УДК 78.071.1 (474.3) “19”

**«CONCERTO INNOCENTE» М. ЗАРИНЬША В КОНТЕКСТЕ ОРГАННОГО
ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРА**

ШНАЙДЕР ВЕРА АНДРЕЕВНА

Доцент кафедры истории музыки и музыкальной белорусистики, канд. иск., доцент,
Белорусская государственная академия музыки,
Минск, Беларусь

***Аннотация:** Статья посвящена органной культуре Латвии XX века. В центре внимания автора – органное творчество одного из ведущих композиторов старшего поколения Маргериса Зариньша (1910–1993). В его Первом органном концерте «Concerto innocente» (1969) выявляются образное содержание, стилистические особенности и характер взаимоотношений органа с камерным оркестром.*

***Ключевые слова:** орган, органная культура Латвии, композиторское творчество, М. Зариньш, органный концерт.*

Органная культура Латвии является одной из важнейших ветвей европейской инструментальной традиции. Вплоть до XX в. латышская органная музыка носила прикладной характер и не исполнялась вне богослужения. Лишь на рубеже XIX – XX вв. начался ее новый этап, связанный с формированием национальной органной школы. Значительную роль в органной музыке сыграли первые профессиональные музыканты, воспитанники Петербургской консерватории. Среди них наиболее видные латышские органисты А. Юрьянс, А. Калниньш, Э. Дарзиньш, П. Йозуус, Н. Ванадзиньш, которым принадлежат и первые сольные органные сочинения: вариации, фантазии, прелюдии, пасторали и др. С открытием в 1919 г. Латвийской консерватории и в ней органного класса, руководителем которого был назначен П. Йозуус (с 1920 по 1937), постепенно формируются национальные кадры органостроителей и исполнителей.

Огромные заслуги в создании советской латышской органной школы (1940–1960) принадлежат народному артисту Латвийской ССР, профессору Н. Ванадзиньшу. Блестящий исполнитель-виртуоз и талантливый педагог воспитывал органистов в Латвийской консерватории на протяжении 40 лет (1938-1978). Среди учеников Н. Ванадзиньша великолепные музыканты старшего и среднего поколений – П. Сиполниекс, О. Циньтиньш, Е. Лисицына, Т. Декснис, Л. Булава, А. Калейс, А. Степиньш, В. Калнциема.

В послевоенные годы в органной культуре Латвии был накоплен огромный исполнительский, педагогический и композиторский опыт. В результате эти десятилетия привели к формированию качественно нового художественного явления: орган приобрел значение светского концертного инструмента. В значительной степени этому способствовало создание в 1958 г. Совета по органостроению при Министерстве культуры СССР, контролирующего строительство, реконструкцию и ремонт инструментов, а также открытие в 1962 г. Домского концертного зала с уникальным органом (Рисунок 1 – из личного архива В.А. Шнайдер).

Рисунок 1 – Орган рижского Домского собора

Домский орган был дважды реставрирован: в 1961–1962 гг. немецкой фирмой «Hermann Eule», в 1982–1984 гг. голландской компанией «Flentrop Orgelbouw Zaandam». Успешное развитие органного исполнительства послужило стимулом для многих композиторов. Большой вклад в концертный и педагогический репертуар латышских органистов внесли М. Зариньш, Р. Ермакс, П. Дамбис, А. Калейс, И. Земзарис – авторы органнных сонат, вариаций, поэм, органнных концертов, различных камерных ансамблей и ораториальных сочинений с органом.

Одним из ведущих композиторов старшего поколения является **Маргерис Зариньш (1910–1993)** (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Маргерис Зариньш [4]

Орган и органная музыка занимают особое место в жизни М. Зариньша. В годы учебы в Латвийской консерватории (1929–1936) он занимался по трем специальностям: композиция (Я. Витолс), фортепиано (А. Даугулис) и орган (П. Йозуус). Интерес к органу проявился не только в композиторском творчестве, но и в научно-поисковой и литературной работе. Он исследовал старинные инструменты Латвии, собирал о них ценные исторические сведения, и написал литературное сочинение «Орган закатных небес» (1970), в котором окружающий мир предстает сквозь призму органного звучания.

Первые произведения М. Зариньша для органа появились в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Это «Вариации на тему В-А-С-Н» (1969), вокальный цикл «Песни Билитис» (1969) для меццо-сопрано, гитары и органа, «Фантазия на тему Яниса Порукса» (1971). В 1970-е гг. были созданы 4 органых концерта, 5-тичастная сюита «Курземское барокко» (1979), «Вариации на тему Альфредса Калниньша» (1979), «Баллада» (1979). Этот список произведений дополняют органые миниатюры: «У маленькой церкви Усмы» (1970), «Рондино» (1970) и «Фроттола» (1973). Последним органым произведением Зариньша стал «Дивертисмент» для органа и литавр (1983), посвященный открытию в 1984 г. отреставрированного органа Домского собора и его 100-летию юбилею.

Значителен вклад М. Зариньша в жанр органного концерта. Отметим, что первым образцом в этом жанре стал Концерт для органа и струнного оркестра Е. Медыньша, написанный в 1954 г. «Его органый концерт отличается романтически приподнятым, повествовательным характером, сочетающим напевную мелодику, опирающуюся на интонации и ритмы латышской народной музыки, с драматическими, порой трагическими образами, что позволяет отнести это произведение к числу лирико-эпических» [3, с. 134].

Четыре органых концерта М. Зариньша, над которыми он работал в течение длительного времени (1969–1975), выдержаны в стилистике неоклассицизма и необарокко. Идеино-образная сфера концертов конкретизирована историко-биографическими программными названиями. Вместе с тем «...сочинения достаточно обособлены, а различия отражают сложный и противоречивый круг поисков автора» [2, с. 175].

Первый и второй концерты написаны для органа с камерным оркестром. *Первый концерт «Concerto innocente» (1969)* посвящен памяти отца – Отто Зариньша. *Второй концерт «Concerto triptichon» (1972)* возник под впечатлением «Краковского триптиха» Вита Ствоша, располагающегося в главном алтаре храма Успения Пресвятой Девы Марии (Мариакский костел) и являющегося шедевром резной деревянной скульптуры конца XV в. Концерт трехчастный, более подвижные крайние части обрамляют медленную. В качестве тематического материала использована видоизмененная польская народная мелодия, как лейтмотив, проходящая через произведение [2, с. 179].

Третий концерт «Concerto patetico» (1975) написан для органа, ударных инструментов и арфы и посвящен 30-летию Великой Победы. Каждая часть концерта имеет программное название: «Утро Победы», «Мир», «Новая жизнь». Органу поручено изложение и развитие музыкального материала в духе токкатно-моторных тем, в то время как обширная группа из 11 ударных инструментов используется в функции ритмического сопровождения, подчеркивающего четкость господствующего четырехдольного размера. Возникающая дробь малого барабана вызывает военные ассоциации. Арфа и колокольчики, периодически дублируя партию органа, выступают в качестве тембровой краски. В целом в концерте господствует радостное, оптимистическое мироощущение.

Четвертый концерт (1977) для органа и ансамбля виолончелистов также решен в русле барочной стилизации. Наибольший интерес представляет вторая часть, в которой широкое вариационное развитие получает курляндская мелодия XVI в., обнаруженная композитором в архиве Лейпцигского университета. Таким образом, ни в одном из органых концертов Зариньш не повторяется, для каждого ему удалось найти нечто неповторимое как в образном содержании, так и в составе сопровождающих инструментов.

Обратимся к Первому органному концерту «**Concerto innocente**» (1969). Его образное содержание конкретизировано самим названием. В переводе с итальянского *innocente* означает «невинный», «непорочный», «чистый», «наивный». Это воспоминание о безмятежных годах детства и юношества композитора, когда отец обучал его игре на органе. Поэтому орган в концерте приобретает особое значение, выступая в качестве духовно-нравственного, этического ориентира.

И в трактовке концертного жанра и в стилистике «*Concerto innocente*» ближе всего традиции барочного *concerto grosso*. Это ощутимо в быстром тематизме крайних частей, обилии общих форм движения, фактуре. Музыкальная ткань концерта диатонична и тональна. Традиционны и трехчастное циклическое строение и многие композиционные приемы. В частности, вполне типичным для жанра концерта является начальное двутактовое «*motto*» на доминантовом органном пункте у оркестра и энергичная моторная главная тема.

Ориентируясь на жанровую модель *concerto grosso*, М. Зариньш воспроизводит в своем концерте струнно-смычковый ансамбль, однако значительно модернизирует его состав развернутой группой ударных инструментов (колокольчики, ксилофон, колокол, бубен, малый барабан, тарелки, литавры) и электрогитарой, что придало концерту современное звучание.

В Концерте орган взаимодействует с камерным оркестром на *паритетных* началах и сопоставляется с ним аналогично соотношению инструментальных групп в *concerto grosso*. Поскольку характер взаимоотношений органа с оркестром имеет *неконфликтную* природу, ведущим формообразующим принципом становится *вариационность*. Так, большой вариационный цикл строится на лирической теме первой части. Вариационному развитию подвержена и основная тема финала. Но именно во второй части вариационность становится главным принципом развития, потому что композитор обращается к старинной форме вариаций на *basso ostinato*: «...этот вид вариаций в сочинении для органа создает ощущение стилистической ретроспективы, а строгий характер темы и полифоническое развитие это впечатление усиливают» [2, с. 178].

Тема вариаций звучит у струнных (альтов, виолончелей и контрабасов) в низком регистре с характерной нисходящей малосекундовой интонацией (V–#IV) (Рисунок 3).

Рисунок 3 – М. Зариньш. «*Concerto innocente*», II ч., тема вариаций [1]

В последующих вариациях тема звучит преимущественно у органа в различных его регистрах и постепенно приобретает возвышенный характер. В этом отношении примечательно завершение пассакалии: тема звучит в регистре органа *vox coelestis*, что означает «небесный голос». Таким образом, хоральное звучание органа, уподобленное небесному пению, ассоциируется с молитвой, обращенной к Богу.

Таким образом, в «*Concerto innocente*» М. Зариньш воскрешает принципы барочного инструментального концертирования, жанро- и формообразования: традиционный трехчастный цикл, диатоничность, общие формы движения, паритетность солиста и оркестра, преобладающий вариационный метод развития. «*Concerto innocente*» выдержан в одной стилистической гамме; целостен в образном и драматургическом планах.

В целом, в органном творчестве М. Зариньша проявились и общие музыкально-художественные тенденции, созвучные творческим исканиям современности. Речь идет об

актуальной для современной музыки проблеме *политембровости*, в данном случае – проблеме взаимодействия органа с различными инструментальными составами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Заринь, М. Легкий концерт для органа и камерного оркестра: партитура / М. Заринь. – Л.: Музыка, 1971. – 103 с.
2. Курышева, Т. Маргер Заринь / Т. Курышева. – М.: Сов. композитор, 1980. – 208 с.
3. Лусе, Н. Домский концертный зал и органное искусство Советской Латвии / Н. Лусе. – Рига: Лиесма, 1985. – 175 с.
4. Zarins, M. Organ works: notes / M. Zarins. – Riga: Ulma, 2013. – 126 p.